

BOLALAR FOLKLORI VA BADIY ADABIYOT

Xurshida Hamroqulova

Toshkent amaliy fanlar universiteti professori filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalar folklorida keng tarqalgan chandish janrining xususiyatlari va uning bola poetik tafakkuridagi o'rni hamda mazkur janrning o'zgacha ko'rinishlari bolalar dabiyotida, xususan, Kavsar Turdiyeva ijodida qay tarzda aks etgani masalasiga bag'ishlangan. Shu orqali bolalar folklori va bolalar adabiyoti ta'siri masalasiga o'rin berilgan.

Kalit so'zlar: chandish janri, chandish shartlari, bolalar folklori, o'yin qo'shiqlari, bolalar adabiyoti, ta'lim, tarbiya,

Аннотация: данная статья посвящена особенностям жанра чандиш, широко распространенного в детском фольклоре, и его роли в поэтическом мышлении ребенка, а также тому, как специфические проявления этого жанра нашли отражение в детской литературе, в частности, в творчестве Кавсар Турдиевой. Таким образом, место было отведено вопросу о влиянии детского фольклора и детской литературы.

Ключевые слова: жанр чандиш, термины чандиш, детский фольклор, игровые песни, детская литература, образование, воспитание

Abstract: This article is devoted to the characteristics of the chandish genre, which is widespread in children's folklore, and its place in children's poetic thinking, as well as how the special aspects of this genre are reflected in children's literature, in particular, in the works of Kavsar Turdiyeva. Thus, a place was devoted to the question of the influence of children's folklore and children's literature.

Key words: chandish genre, chandish terms, children's folklore, game songs, children's literature, education, upbringing,

Bolalar folklori va bolalar adabiyotini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Kishilik taraqqiyotining qay bir bosqichida folklorning bemisl ta'sirini tuygan bola adabiy asarlarning ahamiyati undan kam emasligini anglab yetadi. Negaki, har ikki ma'naviyat chashmasi bola poetik tafakkuri, ma'naviyati, kamolotiga jiddiy sabab bo'luvchi omillardir. Bolalar folklorida badihalarning o'rni kattaligi sir emas. Sababi bolalar tafakkurida akslangan voqelik jiddiy o'ylov yoki og'ir-bosiq muhokama tarzidagi fikrlovdan farqli tezkorlikni va hozirjavoblikni talab qiladi. O'ylovsiz aytilgan ekspromt shakldagi badihalarni bolalar ijrosida ko'plab uchratish mumkin. Ularning turlari ham ko'p. Masalan, aytishuvlar (ikki yoki undan ortiq bolalarning taraf-tarafga bo'linib ijro etishga mo'ljallangan), hazil-mutoyibaga hamda kichkintoylar aql-idrokiga xos tegishmachoqlar, masxaralamalar turli davr bolalar ijodkorligining o'ziga xos namunasi bo'la olgan.

Bolalar folklorida yana shunday janrlar ham borki, ular vaqt va zamon hukmidan tashqarida bo'ladi. Ular doimiy ravishda bola poetik tafakkurining o'sishiga ta'sirini ko'rsataveradi. Ana shunday janrlardan biri chandishdir. Chandish 4-5 yoshdan 10-12-yoshgacha bolalar orasida ko'p uchraydi. Ayni mana shu davrlar bolaning olamni bilishga intilish davri hisoblanadi. Yana bu davrda bola o'z nutqiga e'tibor berishga, o'zgalardan alohida ekanligini his qilishga intiladi. Bir so'z bilan aytganda, 4-12 yosh davri bolaning alohidashaxs bo'lib shakllanish davri hisoblanadi. Bolalarning tengdoshlari, mahalladoshlari orasida, jamoaviy o'yinlarda o'zini tezroq va ko'proq namoyish qilishida bolalar folklorining ta'siri kattadir. Shuningdek, bolani so'zlarni o'zlashtirishda ularni boshqasiga muqoyasa qilishga intilishi ham ayni mana shu shaxs bo'lib shakllanish davri bilan bog'liqdir. Shuning uchun bu davr bolalar folklorida tabiiy ravishda qofiyali so'zlar, she'riy misralar ko'p va xo'p uchraydi. Chandishlarda bola faqat so'zdan kelib chiqadigan mohiyatga emas, ko'proq qofiya orqali yetkazilayotgan hukm – chandishga e'tibor qaratadi. Shu bois bu chandishlarda ba'zan ma'nodan yiroq so'zlar ham uchrab turadi. Mana shu vaqtlarda kattalarning bolalarga e'tibori zarur bo'ladi. Ular shu kabi chandishlarni nazorat qilishlari muhimdir.

Chandishlarning dialog shakli qat'iy bo'lib, tuzilishiga ko'ra savol, ilgak va chandimoqdan iborat. Aytaylik, quyidagi birinchi misra-savol, ikkinchisi javob – ilgak va uchinchi misra chandish:

– Bir degin.

- Bir.
- Burningning uchi kir.

Yoki

- Uch degin.
- Uch.
- Burning puch.

Shu tartibda birlikdagi sonlarning o'ngacha, o'nlik sonlarning yuzgacha miqdorida chandishlar uchrashi mumkin. Mana shu o'rinlarda chandishga zeb berayotgan xususiyat qofiyadir. Agar chandishda qofiya bo'lmasa, u o'zining ta'siri va ahamiyatini yo'qotadi. Bolaning chandish aytayotgandagi alohida sifati ham so'zlarga mos qofiyalarni o'rinli topa olishida ko'rinadi.

Chandish mavzusi bola so'zga qofiya topa bilgani qadar davom etishi mumkin. Chandish ham bolalar folklorining boshqa janrlari kabi mustaqil poetik janrdir. Chandishlarning o'ziga xos talablari bor:

1. Chandish kamida ikki kishining ishtirokini talab qiladi.
 2. Chandishlar savol, javob va hukm – chandish tarzida bo'ladi. Hukm chandib olish yoki laqqillatish hukmida bo'ladi.

3. Chandish boshdanoq qarshi tomonni bir chandib uni mot qilishga qaratilganini har ikki taraf ham bilib turadi. Shuning uchun javob beruvchi tomon bundan xafa bo'lishi kerak emas. Shunga qaramay, chandishlar kattalar nazorati ostida o'tsa, bolalar o'rtasida nizo kelib chiqmaydi. Chunki bu janr o'z nomi bilan chandish-da.

4. Chandishlarda qarshi tomonni, ya'ni savolga javob beruvchi kishini mot qilishga qaratilgan hukmda kuchli kinoya ham mavjud bo'ladi.

5. Chandishlar navbatma-navbat ijro etiladi.

6. Chandishlar qofiyali tarzda ijro etiladi. Qofiya chandishning badiiyati sifatida bolani so'zga bo'lgan munosabatini tarbiyalashda alohida ahamiyatga egadir.

7. Chandish biror songa (ko'proq), biror so'zga javob tarzida bo'lishi mumkin:

– Yetti de.

– Yetti.

– Ertalab ketdi;

– Iroda de.

– Iroda.

– Yur, yuraver piyoda.

8. Savolga javob tarzida bo'lishi mumkin:

– Bu nima?

– Piyoz.

– Onagga xat yoz.

9. Aldov tarzida aytilishi mumkin:

“– Orqangga qara, chuqur.

Aldanishini xayoliga keltirmagan bola orqasiga o'giriladi. Shu zahoti unga tegishiladi

– Ko'rmadingmi, orqang bukur” [Boychechak, 1984:195]

E'tibor berilsa, ko'pincha barmoq tizimidagi vaznning to'la ko'rinishi chandishlarda muayyan ohangni, shu orqali bu chandishning yodda oson va tez saqlanib qolishini ta'minlab beradi.

– Iroda de.

– Iroda.

– Yur, yuraver piyoda. Agar shu chandishni 3 qatorda emas, 2 qator shakliga keltirsak:

– Iroda de. – Iroda

– Yur, yuraver, piyoda

shaklidagi 7-7 bo'g'inli vazn hosil bo'ladi.

Odatda, bolalar folklori janrlari bolalar o'yinlari bilan birga ijro etiladi. Bu esa ko'proq qat'iy tizim-tartibni talab etadi. Masalan, chorlamada aytib o'yinga chaqirilishi, bolalarning

ikki va undan ortiq guruhga bo‘lib o‘ynashi shart qilinsa, quvlashmashoqda maxsus aytimlardan so‘ng sanoq oxirida qolgan bolaning quvlashi shart qilinadi. Berkinmashoqda topuvchining maxsus aytimni aytib bo‘lganidan so‘ng topishi shart qilinsa, chandish maxsus ijro, muayyan vaqt, joy talab etilmaydi. U xohlagan vaqtda ijro etilishi mumkin.

Bolalar folklori janrlari bolalar adabiyoti vakillari uchun ijod manbai bo‘lib kelgan. Chunki kichkintoylar xalq poetik ijodining yaratuvchisi sifatida adiblarimizga ilhom bag‘ishlagan. O‘yinlarda tashkilotchi, kuzatuvchi – xolis hakam, ijrochi – o‘yinchi vazifalarini mustaqil bajaraverishi bolalar adabiyotining o‘ziga xos rivojlanish tamoyillarini ham belgilab beradi.

Chandishlar bolalar adabiyoti ijodkorlari asarlarida tarbiya vazifasini ham bajaruvchi janr hisoblanadi. Kavsar Turdiyevaning “Quyoshli shaharcha” hikoyalar turkumidagi “Ishkalvoy yoki muloyimlik kuni” hikoyasida ham chandishning yana bir sifati ko‘rinadi.

Hikoyada bolalar adabiyotining yetakchi xususiyati hisoblanmish didaktikaga alohida urg‘u beriladi. Sarlavhadan qahramonlar nomigacha ramzlarga asoslangani va hikoyaning asosiy tirgagi etib chandish tanlab olingani ham didaktik talablardan kelib chiqqan. Asar ramzlari pirovardida o‘quvchini tarbiyalashga qaratilgan. Umuman, Kavsar Turdiyevaning bir turkum hikoyalarida Ziyrakvoy, Qoyilbek, Ishkalvoy, Hasadvoy kabi kishi sifatleri bilan bog‘liq obrazlar talaygina. Va ularning har biri alohida asarlarda o‘ziga xos ma‘no-mazmun tashiydi. Hikoya qahramoni Ishkalvoy hammani chandish bilan siylashi ham bejiz emas. Chunki chandish orqali bolalar o‘rtasida nizo ham kelib chiqishi mumkinligi yuqorida bayon etildi. Yozuvchi chandish uchun ismni tanlab berishi ham bejiz emas, negaki, bolalar o‘rtasida chandishlar ismlar bilan ham, laqablar bilan ham yuz berishi ko‘p kuzatiladi. Shuning uchun chandish shaxsning nafsoniyatiga tegadigan tarzda tanlanishi kishini ajablantirmaydi. Hikoyada “– Ziyrak. – Qulog‘ingga taqqin zirak; – Hasad – Aftingni tuzat; – Ishkal. –Boshingkal” tarzidagi bir qator chandishlar keltiriladiki, muallif bu kabi shaxsiyatga teguvchi chandishlar o‘rniga ibrat beradigan so‘zlar topishni qahramonlari orqali o‘quvchilarga yuqtira boshlaydi.

Hikoya qahramonlaridan biri Qoyilbek:

“ – Kelinglar shunday so‘zlar topaylikki, ular odamda chandish emas xursandchilik, yurakda yorug‘lik qoldirsin. Unda nomlari ham chandish emas quvontirish bo‘lsin.

– Qanaqasiga? – so‘radi Ishkal, – qani aytib ko‘r-chi!

– Masalan, qani Ishkalvoy degin.

– Ishkalvoy!

– Kelgin, ichgin choy! Yoki yana. Bo‘lgin do‘stga boy.

– Voy menga ham shunday quvontirishlar aytinglar-chi! – erib ketdi Hasadvoy.

– Hasad degin!

– Hasad!

– Uyingni yashnat! Olgin meva to‘la savat! Aqllilik senga odat!

– Voy!– dedi Ishkalvoy, – yaxshi gap odamga yokar ekan a!

– Ha!– cho‘zdi Hasadvoy. Juudaaayayam.

– Do‘stlarim, –dedi Qoyilbek. – Shaharchamizda “Yoqimli so‘zlar yoki quvontirishlar kuni”ni o‘tkazamiz. “Muloyimlik kuni” desak ham bo‘ladi” [Sharq yulduzi. K.Turdiyeva, 2021: 158].

Muallif chandish kishini kamsitishga, uning nuqsonlarini yuziga solishga emas, balki, uning fazilatlarini ham bayon etish, yoki o‘zi xohlagan sifatlarni o‘zgalarda ko‘rish xususiyatini ham kamol toptirishga qaratadi. Shu tariqa asarning ishkalliklarga boy Ishkalvoyi hikoya davomida o‘zgarishga yuz tutadi. Muallif hikoyani shunday davom ettiradi: “Shunday qilib quvnoq shaharchada har oyning qaysidir sanasida muloyimlik kuni o‘tkaziladigan bo‘ldi. Aynan shu kuni hamma, hatto urishganlar ham bir-biriga eng yaxshi so‘zlar bilan murojaat qilishar ekan. Bu kuni har daqiqada “labbay” so‘zi jaranglar, agar kimdir bilmasdan birovni xafa qilib qo‘ysa, to uning ko‘nglini olmaguncha kechirim so‘rar ekan. Garchi bayram bo‘lmasa-da hamma bir-biroviga gul, bog‘idagi mevalardan, pishirgan shirinliklardan hadya

qilar ekan. Odamlarning bir-biriga mehrini ko‘rgan quyosh ham, oy ham, shamol ham, yomg‘ir ham ularga yaxshilik qilgisi kelar ekan. Oy qorong‘uda kelayotgan odamning yo‘lini yoritishga shoshilar, kimdir issiqdan qiynalayotganini ko‘rsa, quyosh asta bulut orqasiga bekinar, shamol esa mayin shabadasini esdirar ekan. Bu shaharchada muloyim so‘zlar lug‘ati chop etilib, hammaga tarqatilibdi. Aynan muloyimlik kuni hamma uni o‘zi bilan olib chiqar ekan. Muloyim so‘zlar esdan chiqmasligi uchun” [Sharq yulduzi. K.Turdiyeva:159].

Hikoyaning nihoyasi esa o‘quvchini xushyorlikka da‘vat qiladi:

“Siz ham ularni bilarsizlar-a? Masalan, ovqat yeb o‘tirgan odam oldidan o‘tsangiz “Yoqimli ishtaha”! Ishlab turgan odam yonidan o‘tsangiz “Xormang” deyishni. Agar bilmasdan birovning oyog‘ini bosib olsangiz yoki urilib ketsangiz-chi?” ” [Sharq yulduzi.K.Turdiyeva:159].

Shu tariqa chandishdan boshlangan hikoya asar qahramoni Ishkalvoyni tamomila boshqa o‘zanga soladi. Bolalar adabiyotining bosh vazifasi ham ana shunda.

Bolalar adabiyoti bolalar folkloridan suv ichadi. Agar bolalar folklori bola poetik tafakkurini shakllantirsa, bolalar adabiyoti bu tafakkurni rivojlantiradi, unga husn beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boychechak. O‘zbek xalq ijodi. Ko‘p tomlik. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. 1984.

2. K.Turdiyeva. “Quyoshli shaharcha”. Sharq yulduzi // 2021-yil 6-son, 156-159-betlar.

БУХОРО БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОРИНИНГ БАДИИЙ ВА КОМПОЗИЦИОН ТАХЛИЛИ

С. С. Авезов

*БухДУ мактабгача таълим кафедраси доценти, филология
фанлари номзоди*

Аннотация. Мақолада ўзбек болалар фольклорининг бир қисми саналган Бухоро болалар фольклори намуналари таҳлили, бадиияти ва табиати хусусида назарий мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: умумўзбек болалар фольклори, Бухоро болалар фольклори, мавсумий ва маросим фольклори, матн композицияси, аллалар, термалар, ҳаракатли ўйинлар

Аннотация. В статье описаны анализ, искусство и характер бухарских образцов детского фольклора, входящих в состав узбекского детского фольклора.

Ключевые слова: общий узбекский детский фольклор, бухарский детский фольклор, сезонный и обрядовый фольклор, текстовая композиция, алларские термины, подвижные игры.

Annotation. The article describes the analysis, art and nature of Bukhara children’s folklore samples, which are part of Uzbek children’s folklore.

Key words: general Uzbek children’s folklore, Bukhara children’s folklore, seasonal and ritual folklore, text composition, allar terms, action games.

Умумўзбек фольклорининг ажралмас таркибий қисми саналган Бухоро фольклори жуда катта тарихий даврни бошидан кечириб, ўзида юксак халқ ижодкорлигини жамлаб келмоқда. Бухоро фольклорида эса болалар ижодкорлиги муҳим аҳамият касб этади.

Бухоро болалар ўйинлари мазмун ва мундарижа жиҳатидан бой, ранг-барангдир. Болалар фольклори жанрий жиҳатдан икки қисмга бўлиб ўрганилади. Болаларнинг мавсумий ва маросим фольклори бўлса, иккинчиси болалар ўйин фольклоридир.

Болалар мавсумий ва маросим фольклори мавзу жиҳатидан кенг бўлиб, унга алла, болалар қўшиқлари, термалар, айтишувлар, Рамазон қўшиқлари, муножотлар, насиҳатлар, юмористик шеърлари ва бир қанча жанрий таркибдан иборат.

Ана шундай жанрлардан бири-алладир. Алла оналар қўшиғи бўлиб, унда болани дам олдириш, ухлатиш учун айтиладиган қўшиқлар саналади. Бу қўшиқларнинг асосий ғоявий мазмуни оналарнинг қалбларидаги ички руҳий тўлқинлари ва Оллоҳга нидолари